

QORA BALIQ(SCHIZOTHORAX INTERMEDIUS)NING HAYOT SIKLI VA ONTOGENETIK O'ZGARUVCHANLIGI

Norova Dilfuza Xolmatovna

Navoiy davlat pedagogika instituti doktoranti.

**Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti akademik litseyi biologiya fani
o'qituvchisi.**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14258324>

Annotatsiya. Ushbu maqolada qora baliq(schizothorax intermedius)ning hayot sikli ya'ni, uning tuxumdan rivojlanib chiqishidan toki reproduktiv yoshga yetguniga qadar va undan keyingi davri ham yoritib beriladi. Shu bilan bir qatorda uning yoshi bilan bog'liq bo'lgan ya'ni ontogenetik o'zgaruvchanligiga tegishli ma'lumotlar ham beriladi.

Kalit so'zlar: predreproduktiv, reproduktiv, postreproduktiv, gastrulatsiya, ektoderma, endoderma, mezoderma, fenotipik o'zgaruvchanlik, ontogenetik o'zgaruvchanlik, metamorfoz, lichinka.

Abstract. This article describes the life cycle of the blackfish (schizothorax intermedius), i.e., from its development from the egg to the reproductive age and beyond. At the same time, information is provided on its age-related, i.e., ontogenetic variability.

Keywords: prereproductive, reproductive, postreproductive, gastrulation, ectoderm, endoderm, mesoderm, phenotypic variability, ontogenetic variability, metamorphosis, larva.

Абстрактный. В этой статье будет рассмотрен жизненный цикл черной рыбы (schizothoraxintermedius), то есть от ее развития от икры до достижения репродуктивного возраста и далее. Кроме того, приводятся сведения о его возрастной, то есть онтогенетической изменчивости.

Ключевые слова: пререпродуктивная, репродуктивная, пострепродуктивная, гастрюляция, эктодерма, энтодерма, мезодерма, фенотипическая изменчивость, онтогенетическая изменчивость, метаморфоз, личинка.

Bizga ma'lumki har bir tirik organizm o'z shaxsiy taraqqiyotining postembrional davrida uch bosqichni o'taydi, ya'ni:

- Jinsiy jihatdan yetilmagan va hali nasl qoldira olmaydigan davri (predreproduktiv);
- Jinsiy voyaga yetgan va o'zidan nasl qoldira oladigan davri (reproduktiv);
- Ko'payish xususiyatini yo'qotgan, nasl bera olmaydigan qarilik davri (postreproduktiv).

Ko'payish turning saqlanib qolishi va individlari soninig ko'payib borishini belgilaydigan muhim biologik jarayondir. Biz o'rganayotgan turimiz hisoblangan qora baliq (marinka) ham deyarli barcha umurtqalilar singari ayrim jinsli baliq hisoblanadi. Bularda nozik jinsiy demarfizim kuzatiladi, ya'ni suvning ko'tarilishi bilan sodir bo'ladigan bahor va yozning boshlariga to'g'ri keladigan ko'payish mavsumida erkaklari yorqinroq rangga ega bo'ladi. Erkagida juft urug'don, urg'ochilarida esa juft tuxumdonlar rivojlangan. Ular urg'ochi tomonidan chuqurliklarda yopishtiruvchi tuxum qo'yish orqali ko'payadi. Maydan avgustgacha 13,5-28 mingtagacha uvildiriq tashlaydi. Shu paytda qorin bo'shlig'i ichki qora pardasi zaharli bo'ladi. Ehtimol bu turning maxsus himoyalaniish mexanizimidir. Urchish davrida gonadalarning massasi baliq umumiy massasining deyarli 25% ni tashkil etadi. Baliq tuxumlari ona tanasidan tashqarida urug'lanishi va hamma tuxumda ham urug'lanish imkoni mavjud bo'magani hisobga olinsa, bu baliq turning serpushtligi

sababi tushunarli bo'ladi. Bundan tashqari, suvda spermatazoidning hayotchanligi uncha uzoq davom etmaydi.

Ernest Gekkel 1866-yilda fanga ontogenez (yunoncha onton-mavjudod, genesis-rivojlanish so'zlaridan olingan) tushunchasini kiritgach, ontogenez uchta tipga farqlandi. Ya'ni:

- **Bachadonda rivojlanish.** Bu yuksak sut emizuvchilarda kuzatiladigan ona qornida rivojlanishdir. Bunday ko'payish usulida urug'langan tuxum hujayra- tuxum yo'lida rivojlanadi va embrion bilan ona organizm o'rtasida yo'ldosh orqali bog'lanish yuz beradi. Embriinning barcha hayotiy jarayonlari

(oziqlanish, nafas olish, ayirish) yo'ldosh orqali ona organizmi hisobiga ta'minlanadi. Bachadonda rivojlanish embriinning tug'ilishi bilan tugallanadi.

- **Tuxumda rivojlanish.** Ularning tuxum hujayrasida sariqlik ko'p bo'ladi va embrion shu sariqlik hisobiga tuxum ichida uzoq vaqt rivojlanadi.

- **Lichinkali rivojlanish.** Bunday rivojlanadigan organizmlarning tuxum hujayrasida sariqlik moddasi kam bo'lib, ularning tuxumidan yetuk formalardan o'z tuzulishi bilan farq qiladigan, o'zi mustaqqil oziqlanadigan lichinka rivojlanadi. Lichinkali rivojlanadigan organizmlarda metamorfoz hodisasi kuzatiladi. Metamorfoz organizm individual rivojlanishi davomida tuzilishida sodir bo'ladigan chuqur o'zgarishlardir. Deyarli barcha suyakli baliq turlari, jumladan qora baliq ham shu tipda o'z ontogenezini boshlaydi.

Ona qora baliqning naslga g'amxo'rlik refleksi sust rivojlangan bo'lib, suv havzasining toshlar ostidan sekin oqadigan joy topib tuxum qo'yishidan iborat. Erkak qora baliq kelib tarkibida spermatazoidlari bo'lgan sutini tuxum hujayraga sepgach, tuxumlar mutloq qarovsiz qoladi. Oradan ma'lum soatlar o'tgach otalana olgan tuxumlar mitoz usulida bir necha bora bo'lina boshlaydi va bu jarayon individ embrional hayotining ilk fazalari hisoblanadi. Tuxum tarkibidagi sariqlikning kamligi hisobiga maydalanish bir tekisda kechadi va blastoderma deb ataladigan bir qavat hujayralardan tashkil topgan devor bilan o'ralgan sharsimon embrion-blastulaning hosil bo'lishi bilan yakunlanadi. Jarayonning yakuni gastrulyatsiya bosqichiga ulanadi. Bu bosqichda blastula bo'shlig'idagi hujayralar ikki qavatga:

- Ektoderma deb nomlanadigan- tashqi qavatga;
- Endoderma deb ataladigan- ichki qavatga taqsimlanib, keyinchalik ikkala qavat oraliq'idan
- Mezoderma deb ataladigan o'rta qavatga ajralishi bilan kechadi.

Gastrulatsiyada hosil bo'lgan qavatlardan turli sistema organlarining paydo bo'lishi-organogenez jarayonida quyudagi rivojlanishlar kechadi.

- Ektoderma qavatidan : nerv sistemasi, sezgi organlari va teri epitelitsi;
- Endoderma qavatidan: hazim sistemasi organlari, jumladan ichak, jigar, me'da osti bezi va nafas sistemasi organlari;
- Mezoderma qavatidan: muskul to'qimasi, yurak-qon tomir sistemasi, ayirish sistemasi va jinsiy sistemasining organlari rivojlanadi.

Natijada barcha sistemalari taraqqiy etgan lichinka rivojlanadi. Lichinka tuxumdan chiqqanidan ko'p vaqt o'tmay ichagi ustida ingichka naycha orqali ichakka tutashgan oqish

rezonatorchasi- suzgich pufagini atmosfera havosi bilan to'ldirib olishi kerak. Bu jarayon lichinka ontogenezida haqiqiy sinov davri hisoblanib, juda ko'p lichinka bu jarayonni muvofaqqiyatsiz yakunlaydi. Suzgich pufagini atmosfera havosi bilan to'ldira olgan lichinkalar endi suvdagi muvozanatini boshqaruvchi maxsus organga ega bo'lgan hisoblanadi. Lichinkalar ko'pincha kattaroq o'sguncha o'simlik yoki suv ostida qolgan tizimlari bo'lgan joylarda boshpana izlaydi.

Qora baliqning chavaqlari turlicha oziqlanadi, dastlabki 6-7 kunligida sariqlik xalta hisobiga, 7-8 kundan keyin sariqlik to'liq so'riladi. Bundan keyin plankton va bentos bilan oziqlanadi. Chavaqlarning uzunligi 11-12 mm ga yetgach, hashoratlarning lichinkalari, kam miqdorda qisqichbaqasimonlar, va soda hayvonlar bilan oziqlanadi. Chavaqlar ikkiqanotlilardan mayda chivin lichinkalari, ninachilarning lichinkalari, siklop va mollyuskalar bilan oziqlanadi. Lichinkalar yanada kattalashgach detrit va suvo'tlari bilan oziqlanadi. Ular 15-16 mm ga yetguncha shunday oziqlanadi. Uzunligi 17-18 mm dan 23-24 mm gacha bo'lgan lichinkalar detrit, suv o'tlar va qo'shqanotlilar lichinkalari bilan oziqlanishda davom etadi. Endilikda tana uzunligi 25-50- mm gacha bo'lgan lichinkalarning oziqasining katta qismini detrit va suvo'tlar tashkil etadi ya'ni, ozuqasi tarkibidan hasharot lichinkalari aytarli darajada kamayadi. Baliq lichinkalari xuddi shu xilda hammaxo'r tartibda oziqlanganligi sababli ontogenezida juda tez rivojlanib, o'sadi. Baliqlar voyaga yetgan davrda asosan fitofag usulda oziqlanadi ammo, ratsionidagi hashorat lichinkalaridan butkul vos kechmaydi. Ozuqa tarkibining o'zgarishiga mos ravishda, hazm sistemasi organlarida ham murakkablashuv kuzatilib boriladi, masalan ozuqasi tarkibida o'simliklar ko'p qismni egaallagani sari og'iz bo'shlig'ida ixtisoslashmagan tishlar rivojlanib boradi.

Tuxumdon va urug'donidagi jinsiy hujayralar ham yiriklashib yetilib boradi. Jinsiy demorfizm belgilari ham sezilarli darajada farqlanadi.

Xulosa o'rnida takidlashimiz mumkinki, qora baliq tanasida hayotining turli bosqichlarida turlicha tashqi va ichki o'zgarishlar kuzatilib, bu uning ontogenetik o'zgaruvchanligi bilan izohlanadi. Bundan tashqari yoshi bilan bog'liq o'zgarishlar baliq etalogiyasida ya'ni xarakter-xususiyatida ham ko'zga tashlanadi.

References:

1. Xaitov Ro'zi Xaitovich; Dushanov Abdulkarim Dushanovich. Hayvonlar fiziologiyasi. Toshkent -1975
2. Saydulla Dadayev, Qalandar Saparov. Zoologiya (Xordalilar 2-qism). Cho'lpon nomidagi nashriyot. Toshkent-2011.
3. Saydulla Dadayev, Ochil Mavlonov. Zoologiya. Toshkent-2008.
4. B.S.Salimov, A.S.Daminov. Zoologiya. Toshkent-2008.
5. Xolboyev F, Azimov D, Shernazarov E. Zoogeografiya. Toshkent -2018.
6. Mavlyanov O. M, Toshmanov N. J, Sanayeva L.Sh. Zoologiya. Toshkent -2013.
7. S.P.Naumov. Umurtqali hayvonlar zoologiyasi. Toshkent-1995.
8. J.L.L.Laxanov. O'zbekistonning umurtqali hayvonlari aniqlagichi. Toshkent-2013.
9. G.Utenova, G. Asenov. Omirtqalilar zoologiyasi. Toshkent-2023.
10. Abduqaxxorova Chamanoy Shavkatjon qizi. Farg'ona davlat universiteti talabasi. Qora

baliqning xususiyatlari nomli ilmiy maqolasi.

11. Buvrayeva N.R. Jabborova A. R. Biologiya fakulteti Samarqand davlat universiteti. Qora baliqning (*Schizothorax intermedius*) oziqlanishi nomidagi ilmiy maqolasi.

